

ВЕЛИКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ ТЮРКСКОГО МИРА

Кульжанова Ж.Т.,

кандидат философских наук декан гуманитарного факультета
Казахского агротехнического исследовательского
университета им.С.Сейфуллина

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15272061>

Аннотация. В данной статье Абай рассмотрен как мыслитель, который известен далеко за пределами нашей Родины. Мудрость, просвещение и советы Абая были написаны не только для казахского народа. Не будет преувеличением сказать, что он является фигурой, указывающей путь всему тюркскому миру. Он как великий ученый, деятель, признан и уважаем на весь тюркский мир.

Ключевые слова: наследие, комплексное исследование, тюркский мир, нравственность, образование.

Abstract. In this article, Abai is considered as a thinker who is known far beyond the borders of our homeland. Abai's wisdom, enlightenment and advice were written not only for the Kazakh people. It would not be an exaggeration to say that he is a figure showing the way to the entire Turkic world. As a great scientist, figure, he is recognized and respected throughout the Turkic world.

Key words: heritage, comprehensive research, Turkic world, morality, education.

Абай Кунанбаев - великий казахский поэт, просветитель, философ и общественный деятель второй половины XIX века. Творческое наследие поэта, а это – стихи, поэмы и философские эссе, можно по праву отнести к бесценной сокровищнице мировой литературы. Абай Кунанбаев основоположник современной философии и казахской литературы. Абай является важной личностью для казахской культуры и для культуры всего тюркского мира. Он внес новаторство и богатство в казахский язык, общую духовность, а также в литературу и культуру всего тюркского мира, поразил мир силой своего пера. В своих стихах и словах назидания он представил казахскую и турецкую культуру с разных сторон.

Будучи видным представителем казахской литературы, поэт и мыслитель Абай был хорошо знаком с восточной и западной классикой. Он является великой личностью, которая, черпая вдохновение в произведениях поэтов Востока, таких как Навои, Хафиз, Низами и Физули, читала произведения ведущих деятелей русской литературы и через это понимала западную литературу и привозила ее в свою страну. Абай также был хорошо знаком с арабской и персидской литературой. Он также знает османскую литературу.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Образцовая семья и традиционное школьное образование — главные залог успеха. Во многих своих произведениях он успешно сочетал Восток и Запад, особенно поэзию и риторику. Его цель — отразить ценности своей нации и сравнить их с другими культурами и ценностями мира. Его произведения переведены на русский в том числе и на многие иностранные языки мира.

В 1959 году на чешском языке были изданы «Слова назидания», к предисловию к этой книге написал чешский писатель Франтишек Соукуп, который называл Абая великим гуманистом и демократом. Известный другой чешский литературный деятель А. Костан в своей статье, посвященной казахским поэтам, отвел Абая Кунанбаеву роль основателя письменной казахской литературы. Следует отметить, что в те годы, литературная общественность Чехословакии и Венгрии проявляла большой интерес к творчеству Абая Кунанбаева. Тюрколог Людек Гржебичек проводил исследования казахского языка на примере поэтических произведений Абая, где проанализировал «некоторые характеристики количественного распределения слов в поэзии Абая Кунанбаева» [1]. Венгерский ученый, академик Имре Тренчени-Вильдапфель занимался изучением казахской литературы. Он освоил казахский язык и переводил стихи казахских классиков на венгерский язык. В одной из своих статей он написал: «Я люблю поэзию Абая... Мною переведены уже многие стихи Абая ...» [2].

По мнению Шанталь Лемерсье-Келькежей, Абай был «горячим сторонником сближения культур: казахской и русской, восточной и западной...» [3]. Лемерсье-Келькежей является известным ученым-востоковедом, автором ряда работ по истории мусульманских народов Средней Азии. Альбер Фишлер – французский ученый, лауреат французской премии Академическая пальмовая ветвь в области литературы (1985 и 1996 гг.) выступил с призывом читать Абая на французском языке. Жоселин Перар сравнивал произведение казахского поэта «Слова назидания» с трудом французского философа Серена Кьеркегора «Стадии жизненного пути». Французские ученые находят много общего в размышлениях о жизни у Абая и у Кьеркегора, их уважительное отношение к вере, к вере открытой, лишенной фанатизма. Жоселин Перар и Маривонн Перро считают: «себя учениками Абая... Мы можем сказать, что у Абая много последователей» [4].

На проходившей международной конференции в Алматы выступил также Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор. Ф.Майор рассказал о том,

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

что в Париже «был издан альбом об Абае (на казахском, английском и французском языках), благодаря сотрудничеству постоянного представительства Казахстана в ЮНЕСКО и издательства ЮНЕСКО» [5].

Абай не только поэт и мыслитель, но и литературный критик. Он является ученым, проводившим научные исследования по темам общества и литературы в исторические периоды Казахстана. Критик, который в своих черных словах и стихах критикует несправедливость людей, подобен социальному инженеру, который представляет свои философские идеи в областях справедливости и несправедливости, морали, искусства, литературы, риторики и науки.

Когда мы думаем о наследии Абая, мы вспоминаем сотни стихотворений, десятки песен, поэм и около 50 «черных изречений». Он переводил Пушкина и Крылова из русской литературы, а также Гете и Байрона из западной литературы. Тот, кто прочтет поэмы «Масгут» и «Искендер», убедится, что поэт был хорошо знаком с шедеврами восточной литературы. Есть те, кто сравнивает мыслителя, впитавшего в себя западную и восточную литературу и обогатившего полученной от них пищей казахскую литературу, с реформатором национальной духовности.

В теории литературы Абай рассматривается как фигура, стоящая у истоков казахской письменной литературы. Последующее поколение, известное как «поэтическая школа Абая», оказало влияние и послужило примером для литературного развития алашской интеллигенции.

«Главный поэт Казахстана — Абай Кунанбаев. «В казахских степях не было поэта более великого, чем он, ни в прошлом, ни в настоящем», — писал народный учитель Ахмет Байтурсинов.

Абай говорит, что цель жизни человека – взросление. Что такое зрелость? Есть различные улучшения. Например, мы совершенствуем свое тело и силу, занимаясь спортом, а изучая науку, искусство, совершенствуем свое мышление. Говоря это, Абай указывает, что есть более важная зрелость, чем эти, это духовная зрелость, то есть совершенствование души. Абая глубоко интересовала жизнь, окружающий мир, природа, тайны существования, их законы, и он пытался найти ответы на волновавшие его вопросы, углубляясь в тайны мира. Кто я? В чем высший смысл жизни души? Все люди и животные едят, спят, защищают себя и оставляют потомство. Так в чем же разница между людьми и другими существами? Здесь Абай ищет ответы на глубокие и загадочные вопросы, волнующие каждого. В своих учениях и философских

трудах он раскрывает цель жизни человека, путь достижения этого идеала, суть существования в мире и его внутреннюю связь, общие законы.

Мудрость, просвещение и советы Абая были написаны не только для казахского народа. Не будет преувеличением сказать, что он является фигурой, указывающей путь всему тюркскому миру. Мы должны воплотить в жизнь идеалы Хакима по созданию мирного тюркского мира. Он — великий и ученый деятель, которого признает, уважает и понимает весь тюркский мир.

Если рассматривать это с точки зрения целостности тюркского мира, то мы не ошибемся, если скажем, что Абай – святой и объединяющее начало, проводник. В этой связи важным вопросом является дальнейшее продвижение идеальной личности Абая в тюркском мире.

Важность образования такова, что наше будущее поколение получит духовное богатство только от образования. Человек формируется только через образование «Главная задача воспитания – повлиять на нравственность», слова Абая актуальны и сейчас. «Человеком легко родиться, но трудно стать человеком» – говорил мудрый Абай. По мнению Абая, настоящим человеком может считаться только тот человек, который превратил моральные нормы и принципы в образ повседневной жизни.

Список использованной литературы:

1. Людек Гржебичек. О некоторых количественных свойствах лексики Абая // Мир Абая. - Алматы: МКА, 2004. - С. 28-29.
2. Имре Тренчени-Вильдапфель. Я люблю поэзию Абая, романы Ауэзова... // Мир Абая. - Алматы: МКА, 2004. - С. 51.
3. Шанталь Лемерсье Келькежей. Абай Кунанбаев, просвещенный модернист // Мир Абая. - Алматы: МКА, 2004. - С. 68-73.
4. Жоселин Перар, Маривонн Перро. Абай – экзистенциальный мыслитель // Мир Абая. - Алматы: МКА, 2004. - С. 74-77.
5. Карпык А.-Х. Абай. Наследники на перепутье. - Алматы: Агентство «Аль-Халел», 1995. - С. 75-78